

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik edunitas.com

**Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di
Bengkulu dan Padang**

- Kampus Kualitas A- B+
- Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan
- Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)
- Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

 @edunitas

 Edunitas.com

 @edunitas

 edunitas.com

 infokuliahkaryawan

 edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Bengkulu dan Padang – Sumatera Barat yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Bengkulu

Bengkulu

STAI Miftahul Ulum Mukomuko Bengkulu

Jl. Lintas Bengkulu-padang, Desa Sidodadi, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko 38368. | www.staimiftahululum.web.id

Program Studi:

- S1-Manajemen Dakwah
- S1-Manajemen Pendidikan Islam

STIKES Saptabakti Bengkulu

Jl. Mahakam Raya No. 16 Lingkar Barat, Kota Bengkulu 38225. www.stikessaptabakti.web.id

Program Studi:

- D3-Kebidanan
- D3-Keperawatan
- D3-Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
- S1-Kebidanan
- S1-Rekam Medis

Sumatera Barat

Padang

Politeknik Aisyiyah Sumatera Barat

Jl. Penjernihan III, Gn. Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. | www.politasumbar.web.id

Program Studi:

- D3-Keperawatan
- D4-Bisnis Jasa Makanan
- D4-Keselamatan Kesehatan Kerja

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

 Bebas Pulsa : 0 800 1234 000

 [edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

 0811 1129 906